

CZU: 343.435:331.109

DOI:10.5281/zenodo.6641611

SPUNEM NU HĂRȚUIRII MORALE LA LOCUL DE MUNCĂ

Tatiana MACOVEI

doctor în drept, conferențiar universitar,

Facultatea de Drept, USM

ORCID ID: 0000-0002-4458-0567

Mobbing is a generalized form of workplace abuse. Mobbing is a term used to describe a variety of behaviors in the workplace that amount to emotional abuse by workers of a fellow employee or employees. The term is used when a group of workers rather than a single worker engages in this hostile behavior, collectively making life difficult for someone on the job in a concerted fashion. The mobbing actors can be colleagues, superiors or subordinates, and this behavior can affect workers in businesses of all sizes, including at smaller companies.

Keywords: harassment; dignity; mobbing.

Dreptul la muncă face parte din categoria drepturilor economice fundamentale ale individului, prin faptul că anume acest drept face posibil ca persoana, intrând în raporturi juridice cu angajatorul în baza prestării anumitor servicii pentru care este remunerat cu un salariu, să-și sporească bunăstarea sa economică și socială.

Exercitarea dreptului la muncă trebuie să se realizeze în condiții de respect al personalității salariatului, astfel încât să fie respectată demnitatea în muncă a salariatului. Articolul 1 Codul muncii [1] al Republicii Moldova definește demnitatea în muncă ca fiind un climat psihoemoțional confortabil în raporturile de muncă, ce exclude orice formă de comportament verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salariați, care poate aduce atingere integrității morale și psihice a salariatului.

Din analiza acestei noțiuni a Codului muncii al Republicii Moldova, se impun următoarele concluzii:

– deși Codul muncii al Republicii Moldova nu definește expres ce semnifică hărțuirea salariaților la locul de muncă, acesta definește ce înseamnă demnitate în muncă, această definiție a demnității în muncă de fapt și înseamnă interzicerea hărțuirii la locul de muncă;

– opusul hărțuirii salariaților la locul de muncă este asigurarea unui climat psihoemoțional confortabil;

– raporturile de muncă trebuie să se desfășoare într-o formă ce exclude orice formă de comportament verbal sau nonverbal prin care s-ar produce o

hărțuire;

– obligația respectării demnității în muncă a salariaților nu se referă doar la angajator, dar această obligație se referă la întreg colectivul de muncă (salariați), care nu trebuie să admită cazuri de hărțuire morală printre ei;

– acțiunile de hărțuire aduc atingere integrității morale și psihice a salariaților [2, p.49].

Hărțuirea la locul de munca (mobbing) poate fi definită drept orice conduită abuzivă, prin gesturi, cuvinte, atitudini care aduc atingere, prin caracterul lor sistematic sau prin repetare, demnității ori integrității fizice ori psihice a unei persoane, punând în pericol munca sa ori degradând climatul de muncă. Așadar, vorbim de un comportament repetat și anormal, față de un salariat sau un grup de salariați, care este de natură să genereze un risc pentru respectivii salariați.

Fenomenul hărțuirii morale a salariaților la locul de muncă îngrijorează umanitatea, motiv pentru care a fost adoptată legislația care vine a combate acest fenomen negativ. Astfel la nivelul Uniunii Europene a fost adoptat în anul 2007 Acordul privind hărțuirea și violența la locul de muncă. Scopul acestui document este:

a) să sporească nivelul de înțelegere și conștientizare despre violența și hărțuirea la locul de muncă;

b) să ofere angajatorilor, angajaților și reprezentanților lor la toate nivelurile o strategie orientată spre acțiune, pentru a identifica, preveni și rezolva problemele legate de hărțuire și violență la locul de muncă.

Art.2 al Directivei Europene nr. 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și a egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă [3] definește hărțuirea ca fiind situația în care se manifestă un comportament indezirabil legat de sexul unei persoane, având ca obiect sau ca efect prejudicierea demnității unei persoane și crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Un alt act normativ adoptat la nivelul Uniunii Europene a Carta Socială Europeană (revizuită) [4], care art.26 pct.2 prevede „Dreptul la demnitate în muncă”, care stipulează următoarele: „în vederea asigurării exercitării efective a dreptului tuturor lucrătorilor la protecția demnității lor în muncă, părțile se angajează, în consultare cu organizațiile patronilor și lucrătorilor:

1) să promoveze sensibilizarea, informarea și prevenirea în materie de hărțuire sexuală la locul de muncă sau în legătură cu munca și să ia orice măsură adecvată pentru protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de comportamente;

2) să promoveze sensibilizarea, informarea și prevenirea în materie de acte condamnabile sau explicit ostile și ofensatoare, dirijate în mod repetat împotriva

oricărui salariat la locul de muncă sau în legătură cu munca, și să ia orice măsură adecvată pentru protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de comportamente”.

Iar art. 26 al cartei prevede: „în vederea asigurării exercitării efective a dreptului lucrătorilor la protecția demnității, părțile se angajează, în consultare cu organizațiile patronilor și lucrătorilor să promoveze sensibilizarea, informarea și prevenirea în materie de acte condamnabile sau explicit ostile și ofensatoare dirijate de o manieră repetată împotriva fiecărui salariat la locul de muncă sau în legătură cu munca și să ia orice măsuri adecvate pentru protejarea lucrătorilor împotriva unor astfel de comportamente”.

Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalității [5] definește hărțuirea drept – orice comportament nedorit, care conduce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane pe baza criteriilor stipulate de prezenta lege.

În doctrină hărțuirea morală de asemenea este supusă analizei. Astfel cel care a lansat și a impus în mediile de muncă acest concept a fost cercetătorul de origine suedeză Heinz Leymann, care utiliza termenul de „mobbing” pentru a desemna setul de acțiuni agresive psihologice, de injustiție, denigrare, hărțuire psihologică, vexare, discreditare profesională, batjocorire la locul de muncă. Cercetătorul suedez propune două accepțiuni: a) cea atenuată: mobbing-ul apare ca un fenomen de „persecuție” la locul de muncă; b) cea radicală: căruia îi spune „psihoteroare la locul de muncă” [6, p.167].

Alexandru Țiclea definește hărțuirea morală la locul de muncă drept izolarea celui vizat și împiedicarea lui de a-și îndeplini sarcinile de serviciu, crearea unui mediu ostil, nefavorabil, imposibil pentru continuarea activității” [7, p.507].

Un alt grup de autori români [8, p.113] definesc hărțuirea morală la locul de muncă drept un comportament, care se leagă exclusiv de locul de muncă și se referă în principal la acțiuni de presiune psihologică realizate asupra unui angajat de către angajator sau un grup de colegi pentru a-l determina pe respectivul să părăsească postul respectiv, în condițiile în care concedierea lui nu este posibilă, nu are motive întemeiate din punct de vedere al profesionalismului celui în cauză și/sau ar atrage probleme legislative asupra angajatorului”.

Astfel din analiza definițiilor legale, cât și a celor doctrinare ajungem la concluzia că hărțuirea la locul de muncă implică mai multe aspecte: juridice, psihologice, medicale, organizaționale etc. Dovedirea unui caz de hărțuire morală la locul de muncă este destul de dificil, deoarece realitatea exterioară nu este aceeași cu realitatea interioară pe care o simte victima mobbing-ului. Recurgerea

la ajutorul martorilor actelor de hărțuire morală la locul de muncă deseori nu se soldează cu succese, deoarece, de obicei, martorii refuză să vină și să depună declarații privind actele de hărțuire morală la care au asistat, iar reținerea martorilor se justifică prin frica de nu a fi ulterior persecutați la locul de muncă sau chiar concediați.

Angajatorul are obligația de a asigura securitatea, sănătatea și siguranța angajaților în toate aspectele legate de muncă și să evite factorii de risc psiho-sociali din relațiile de muncă. În acest context sunt relevante prevederile art.9 și 10 ale Codului muncii ale Republicii Moldova, care prevede: „Salariatul este obligat [...] să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalți salariați” (lit. d¹) alin. (2) art. 9); „Angajatorul este obligat: [...] f²) să aplice aceleași criterii de evaluare a calității muncii, de sancționare și de concediere; [...] f⁶) să asigure respectarea demnității în muncă a salariaților” (alin. (2) art. 10).

Prin hărțuire morală se înțelege un conflict emoțional cronic, în care este implicat un angajat care este atacat, stigmatizat de către colegi sau șefi în orice mod, fie prin glume și zvonuri, intimidat, umilit, discreditat ori izolat, primește mai multe sarcini decât poate îndeplini, fie este ridiculizat sau acuzat pe nedrept, iar prin una sau mai multe dintre aceste acțiuni i se pune în pericol starea emoțională și viața profesională, conduce la o stare accentuată de stres, scăderea stimei de sine, anxietate, scăderea puterii de muncă, produce tulburări comportamentale sau alterează echilibrul psihofiziologic.

Hărțuirea morală la locul de muncă se poate manifesta atât pe orizontală, când acțiunile de hărțuire morală au loc între salariați, precum și pe verticală, atunci când acțiunile de hărțuire morală survin din partea conducerii.

Ca regulă hărțuirea morală la locul de muncă nu apare spontan, dar există câțiva factori care contribuie ca ea să existe în cadrul unei unități și anume:

- a) hărțuirea morală este ignorată, tolerată, greșit interpretată sau chiar încurajată de companie sau de managementul organizației,
- b) la nivel de unitate nu e clar conceput ce înseamnă hărțuire morală la locul de muncă;
- c) cel mai adesea, victimele nu reclamă cazurile de hărțuire morală la locul de muncă, ceea ce încurajează hărțuitorul să își continue acțiunile;
- d) cultura organizațională a unității care tolerează comportamentul de hărțuire morală la locul de muncă sau nu îl recunoaște ca reprezentând o problemă;
- e) relații deficitare între personal și conducere, precum și relațiile deficitare între colegii de muncă;
- f) niveluri ridicate de stres legat de activitatea profesională;
- g) solicitări contradictorii (conflict de rol) sau neclarități în fișa postului (ambiguitate

de rol) etc.

Din analiza efectuată supra cert este faptul că hărțuirea morală a salariatului la locul de muncă este o faptă ilicită, constând în supunerea angajatului unor tipuri de acțiuni care, luate individual, nu prezintă caracter ilicit, dar care – considerate unitar – rezultă ca agasante și exercitate cu finalitate persecutorie, în așa fel încât să determine în angajat o atitudine de umilință legată de continuarea practicării profesiei.

În practică hărțuirea morală a salariaților la locul de muncă nu apare spontan, ci de cele mai multe ori parcurge anumite faze. O primă fază o reprezintă mobbi incidentele critice, care se manifestă cu apariția de mici conflicte interpersonale la locul de muncă care nu par să aibă vreo importanță majoră, însă cert este faptul că salariatul la această fază incipientă deja începe să simtă un anumit disconfort. Deși reprezintă o primă fază a mobbingului, este important că salariatul supus hărțuirii să documenteze aceste presiuni la care este supus, adunând orice probe relevante, care ar putea fi ulterior folosite pentru a dovedi faptul că a fost hărțuit la locul de muncă. Este important ca salariatul să documenteze situațiile pentru a strânge un probatoriu suficient, cum ar fi: comunicările pe e-mail, înregistrări, alte acte interne la care acesta a fost supus la o muncă care vădit nu corespund calificărilor sale, etc. Tot acest probatoriu va fi necesar la etapa unei acțiuni în justiție, unde salariatul victimă a hărțuirii poate solicita: stabilirea faptului încălcării drepturilor sale, interzicerea încălcării în continuare a drepturilor sale, restabilirea situației anterioare încălcării drepturilor sale, repararea prejudiciului material și cel moral ce i-a fost cauzat, declararea nulității actului care a condus la discriminarea sa. Reieșind din complexitatea acestor cazuri, cel mai oportun ar fi să solicitați asistența unui avocat calificat pentru a vă putea apăra și restabili drepturile fundamentale.

De asemenea, trebuie de menționat faptul că la prima etapă a mobbingului este destul de dificilă probarea acestuia, deoarece nu toate conflictele care se produc la locul de muncă pot să condiționeze apariția mobbing-ului. Însă în cazul în care în anumite conflicte au loc în mod constant acestea pot constitui un tărâm pentru apariția mobbing-ului organizațional.

La o a doua etapă a mobbingului apar acțiunile de stigmatizare a victimei. Prin stigmatizare urmează a fi înțelese acele acțiuni prin care hărțuitorul aruncă asupra victimei disprețul public (al colectivului de muncă). Hărțuitorul intrigă colectivul de muncă contra victimei, prezentând-o pe cea din urmă într-o lumină proastă. În situația în care colectivul de muncă sau o parte a acestuia se alătură acțiunilor de hărțuire morală inițiate de hărțuitorul inițial evidențierea cazului de mobbing devine mult mai evidentă.

Având în vedere faptul că pentru victimă este clar că este supusă acțiunilor de hărțuire morală la locul de muncă este necesar ca aceasta să recurgă la ajutorul necesar pentru a pune stop acțiunilor de hărțuire la care este supusă. Foarte important la etapa aceasta va fi atitudinea de răspuns al managementului întreprinderii. În cazul în care managerul unității reacționează prompt, aceasta va duce la curmarea actelor de hărțuire morală, situația revenind la normal. Însă, în cazul în care managerul unității este pasiv și nu intervine pentru soluționarea cazului, salariatul se va simți abandonat și primul gând care îi vine în minte este să demisioneze. De asemenea la această etapă, salariatul ar putea apela la organizațiile sindicale dacă acestea există în unitate pentru a solicita sprijinul în lupta cu hărțuitorul.

În cazul în care în pofida eforturilor depuse de a stopa acțiunile de hărțuire morală în adresa sa salariatului nu i-a reușit să stopeze mobbingul, cel mai adesea asemenea salariați depun cerere de demisie prin aceasta punând punct situației de a mai fi hărțuit la locul de muncă. Se știe că rareori un angajat pleacă brusc prin demisionare, iar atunci când aceasta totuși are loc, de cele mai multe ori, este consecința unui eveniment traumatizant și/sau inacceptabil pentru cel puțin una din părți – aceste cazuri de demisie poartă denumirea de demisie psihologică [9, p.69].

În ipoteza mobbingului, lezarea drepturilor fundamentale ale angajatului creează un prejudiciu existențial, care se poate individualiza în diminuarea stimei la locul de muncă și a imaginii profesionale a angajatului. Hărțuirea morală se desfășoară neconținut asupra salariatului, într-o manieră recurentă și nejustificată, presupunând un comportament cu caracter repetitiv și o perioadă destul de importantă.

Mobbingul în cadrul unei unități poate îmbrăca diverse forme:

a) Hărțuirea care are ca scop îngrădirea posibilității salariatului de a se exprima. Aceasta se manifestă prin aceea că salariatul nu este inclus în discuții, i se interzice să-și expună părerea, victima fiind constant întreruptă atunci când vorbește etc. Toate aceste acțiuni au scopul de a-i induce salariatului ideea că părerea lui nu are nici o valoare și nimeni nu este interesat de opiniile lui.

b) Hărțuirea ce urmărește ca scop izolarea fizică a victimei de către colectivul de muncă. În cadrul acestei acțiuni, salariatului I se dă un birou aflat, de obicei, în partea tehnică a încăperii, excluzându-se astfel contactul cu colegii de muncă.

c) Hărțuirea ce urmărește ca scop discreditarea profesională a salariatului. Această acțiune are ca scop discreditarea competențelor profesionale ale salariatului și se poate prezenta sub mai multe forme: salariatului i se dau sarcini

de muncă ușoare, sub limita competențelor, însă aceasta nu se face în scopul menajării; salariatului i se dau sarcini de muncă superioare competențelor în scopul discreditării lui în cazul în care acesta nu le va face față; impunerea executării unor sarcini de muncă umilitoare; însărcinarea victimei de a îndeplini niște sarcini de muncă inutile etc.

d) Hărțuirea care se manifestă prin luarea în derâdere a salariatului. În acest caz, sunt luate în derâdere chiar și lucruri care, în mod uman, etic și legal, nu pot fi ridiculizate, se ajunge și până la a se râde de felul în care acea persoană merge, de felul în care arată (ochi, nas, buze etc.), originea ei socială etc. De obicei, acțiunile de mobbing care au ca scop înjosirea victimei în fața colegilor de muncă se manifestă sub următoarele forme: victima este bârfită la locul de muncă; se răspândesc zvonuri false despre victimă; se fac glume proaste la adresa salariatului; se folosește un limbaj neadecvat în comunicarea cu victima hărțuirii morale etc.

e) Hărțuirea manifestată prin agresiune fizică, unde pot intra și cele de natură sexuală, și care, evident, au cele mai grave, rapide și directe efecte asupra salariaților.

În dependență de modul de manifestare hărțuirea la locul de muncă poate fi privită și sub următoarele feluri:

- a) Latentă;
- b) Manifestă.

În primul caz, presiunea exercitată asupra victimei este ascunsă, iar subiecții neagă orice acțiune săvârșită. Ei subliniază că persoana, care se consideră victimă, este pur și simplu prea sensibilă și suspicioasă. În cel de-al doilea caz, atestăm un conflict deschis. Subiectul îi dă de înțeles deschis victimei că aceasta nu-l satisface prin ceva anume, comunicându-i direct că locul victimei nu este în colectiv [10, p. 363].

O altă clasificare a formelor de mobbing organizațional la locul de muncă arată astfel:

a) Mobbing-ul strategic – acest tip de hărțuire are loc la nivel de management, atunci când un superior hărțuiește moral un alt coleg de muncă cu scopul de a-i ocupa postul de muncă.

b) Mobbing-ul ascendent (bottom-up mobbing) – acest tip de hărțuire morală la locul de muncă este mai puțin întâlnit și vine din partea colectivului de muncă, fiind orientat către conducerea unității față de care salariații au anumite nemulțumiri.

c) Mobbing pe verticală – este cea mai răspândită formă de hărțuire de la locul de muncă și este exercitată de către superiori asupra subordonaților, iar

deseori acest comportament este preluat de către colectivul de muncă.

d) Mobbing pe orizontală – acest tip de mobbing se realizează între colegii de muncă.

Pentru a putea cataloga un caz drept hărțuire morală la locul de muncă trebuie să fie întrunite următoarele condiții:

a) Acțiunile de hărțuire la care este supus salariatului sunt nedorite de victimă și sunt respinse de către aceasta;

b) Să creeze la locul de muncă un comportament degradant, ofensator sau umilitor pentru victimă;

c) Acțiunile de hărțuire au ca scop lezarea demnității în muncă a salariatului;

d) să se bazeze pe criteriile stipulate de Legea nr.121/2012 privind asigurarea egalității. Este important de menționat că atunci când victima invocă un caz de hărțuire la locul de muncă este obligatorie să fie indicat un criteriu protejat în sensul Legii cu privire la asigurarea egalității.

Prevenția mobbing-ului la locul de muncă este un element-cheie pentru îmbunătățirea condițiilor de viață la locul de muncă și evitarea excluderii sociale. Este importantă evaluarea riscurilor la care pot fi expuși salariații și cu ajutorul lor identificarea căilor de evitare a hărțuirii la locul de muncă. Aceasta se poate realiza prin formularea unei politici anti-hărțuire la locul de muncă, care ar cuprinde următoarele acțiuni:

- asumarea implicării etice, atât a angajatorilor, cât și a salariaților, pentru încurajarea unui climat fără hărțuire la locul de muncă;

- evidențierea tipurilor de acțiuni acceptate și a celor neacceptate în cadrul colectivului de muncă prin precizarea explicită în regulamentele interne ale unităților a conduitelor interzise la locul de muncă;

- difuzarea diferitelor manuale destinate 406 personalului, întâlniri informative prin care să se promoveze principiile respectării demnității în muncă a salariaților;

- instituirea unei proceduri privind modul de investigare a cazurilor de hărțuire, iar atunci când victima o cere, urmează a fi respectată și confidențialitatea părților implicate;

- stabilirea în contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate, în regulamentul intern al unității a sancțiunilor care pot fi aplicate în cazul săvârșirii actelor de hărțuire;

- interzicerea victimizării salariaților care au depus plângeri împotriva persoanelor care le supun hărțuirii etc.

Sunt bine-venite realizarea periodică în cadrul unității a unor sondaje

privind faptul dacă salariații sunt sau nu sunt hărțuiți moral la locul de muncă, în cadrul căroră, pe principii de confidențialitate, salariații se vor expune privitor la mobbing-ul organizațional. De asemenea, o opțiune poate fi interviuarea salariaților care pleacă de la unitate, deoarece aceștia ar putea, fără frica unor consecințe, să povestească despre faptul dacă există sau nu mobbing la locul de muncă. De asemenea sunt binevenite măsurile centrate pe caz. Aceste măsuri vizează cazurile concrete de hărțuire morală ce au avut loc la locul de muncă și ele sunt orientate spre concilierea părților, acordarea de sprijin moral și juridic victimelor hărțuirii morale.

În ceea ce privește mijloacele de apărare sunt două opțiuni aplicabile: o plângere în adresa Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității sau înaintarea unei acțiuni în instanța de judecată.

Dat fiind faptul că dese ori victima hărțuirii nici nu își dă seama de ceea ce i se întâmplă, aceste cazuri rămân nedocumentate și nepedepsite. Iar, salariatul părăsește locul de muncă din proprie inițiativă fără a solicita careva despăgubiri sau sancționarea celui care se face vinovat pentru hărțuirea de la locul de muncă. Din aceste considerente practica existentă a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității este încă una modestă și nici practica judiciară a instanțelor nu abundă în acest domeniu. Cert este că, salariatul care identifică una din acțiunile enumerate specifice hărțuirii trebuie să conștientizeze faptul că ceea ce li se întâmplă are un nume și că există pârghii suficiente pentru apărarea drepturilor sale.

Legislația Republicii Moldova sancționează hărțuirea morală a salariaților la locul de muncă prin normele contravenționale. Astfel potrivit Codul contravențional al Republicii Moldova în art. 54² alin.(2) prevede: hărțuirea, adică manifestarea de către angajator a oricărui comportament, bazat pe criteriu de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau pe orice alt criteriu, care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator la locul de muncă se sancționează cu amendă de la 78 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

În concluzie, afirmăm că hărțuirea morală a salariaților la locul de muncă este un fenomen negativ, care nu trebuie tolerat, ba, din contra, trebuie combătut. Este absolut necesar ca cultura organizațională a unei unități trebuie să fie

orientată spre asigurarea respectării demnității în muncă a tuturor salariaților, iar în cazul în care există o plângere a unui salariat că este hărțuit moral la locul de muncă sau există suspiciuni de hărțuire a salariaților în colectivul de muncă conducerea întreprinderii trebuie să intervină prompt și să spună stop hărțuirii morale la locul de muncă.

Referințe:

1. Codul muncii al Republicii Moldova adoptat prin Legea nr. 154-XV din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 159-162/648 din 29.07.2003.
2. MACOVEI, T., Interzicerea hărțuirii morale a femeilor la locul de muncă. În: Revista Națională de Drept (Chișinău), 2013, nr. 2.
3. Directiva Uniunii Europene privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și a egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și în muncă. Nr. 2006/54/CE din 05.07.2006. În.: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 204/23 din 26.07.2006, p.262-275; 05/vol. 8. [Accesat: 05.12.2021] Disponibil: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:01:EN :HTML>.
4. Carta Socială Europeană (revizuită) din 03.05.1996, Ratificată prin Legea nr. 484-XV din 28.09.2001 (în vigoare pentru Republica Moldova din 01.01.2002, publicată în ediția oficială Tratatate internaționale, 2006, vol. 38.
5. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalității, nr.121 din 25.05.2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.103.
6. LEYMANN, H.. The content and development of mobbing at work. În: European Journal of Work and Organizational Psychology, 1996, 5(2).
7. ȚICLEA, A. Tratat de dreptul muncii: legislație, doctrină, jurisprudență. București: Universul Juridic, 2015. 1100 p.
8. STANCIU, M., ILIEȘ, S., LAMBRU, M., TOMESCU, C., NEGUȚ, A., MIHĂILESCU, A., GHEONDEA, A. Fenomene specifice de discriminare la locul de muncă: mobbing-ul / Calitatea vieții, 2010, nr. 2, p. 113-136.
9. MACOVEI, T. Ce este mobbingul organizațional? În: Revista Națională de Drept (Chișinău), nr. 6, 2014.
10. ЯРМУХАМЕТОВА Л.В. Проблема моббинга и профессиональная карьера // Наука молодых – будущее России. Сборник научных статей 2-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. В 5-ти томах / Отв. ред. А.А. Горохов. – 2017. – p. 362-365.
11. Codul contravențional al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6.